

OS DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 25/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11301305

Leonardo Sousa Lopes¹;

Maria Regina Silva²;

Orientadora: Sandra de Almada Mota Arantes³

RESUMO

Tema: Desafios e perspectivas da gestão escolar no contexto contemporâneo. Problema de Pesquisa: Quais são os principais desafios e perspectivas para a gestão escolar no contexto contemporâneo, considerando as diferentes concepções e modelos de gestão, as políticas públicas educacionais e as demandas da sociedade? Objetivo Geral: Analisar os desafios e perspectivas da gestão escolar no contexto contemporâneo, buscando identificar soluções inovadoras e eficazes para a área. Metodologia: Revisão bibliográfica de caráter exploratório, com análise de artigos científicos publicados nos últimos 10 anos (2014-2024) em bases de dados científicas como Scielo, Google Scholar, ERIC e PUBMED. Resultados: A pesquisa identificou como principais desafios da gestão escolar: precarização da infraestrutura, insuficiência de recursos financeiros, desvalorização profissional docente, evasão escolar e violência nas escolas. As perspectivas para o futuro da área incluem: gestão democrática, gestão por projetos, gestão da qualidade e uso de tecnologias digitais.

Palavras-chave: Gestão escolar, desafios, perspectivas, políticas públicas, tecnologias digitais.

1 INTRODUÇÃO

A gestão escolar assume um papel fundamental no cenário educacional contemporâneo, transcendendo a mera administração de recursos e se configurando como um processo complexo e multifacetado, que visa à construção de um projeto político-pedagógico consistente e à promoção de uma educação de qualidade para todos os alunos ([PARO, 2017]).

Nesse contexto, a presente pesquisa se propõe a investigar os desafios e as perspectivas da gestão escolar no contexto brasileiro, tendo em vista as demandas cada vez mais complexas da sociedade e as constantes mudanças no cenário educacional ([OLIVEIRA; VASQUES MENEZES, 2018]).

1.1. Justificativa

A escolha do tema se justifica pela relevância da gestão escolar para o sucesso das escolas ([VIEIRA; BUSSOLOTI, 2018]). A forma como a escola é gerida impacta diretamente na qualidade do ensino, no desempenho dos alunos, na motivação dos professores e na satisfação da comunidade escolar ([PERES, 2020]).

No contexto brasileiro, a gestão escolar enfrenta diversos desafios, como a precarização da infraestrutura escolar, a falta de recursos financeiros, a desvalorização profissional dos professores, a evasão escolar e a violência nas escolas ([SOUZA, 2022]).

Diante desses desafios, torna-se imperativo buscar soluções inovadoras e eficazes para a gestão escolar, a fim de garantir o direito à educação de qualidade para todos os alunos ([OLIVEIRA; CARVALHO, 2018]).

Diante do exposto, a presente pesquisa busca responder à seguinte pergunta norteadora: Quais são os principais desafios e as perspectivas para a gestão escolar no contexto brasileiro, considerando as demandas da sociedade contemporânea e as mudanças no cenário educacional?

A partir dessa problematização, pretende-se aprofundar a compreensão sobre as diferentes dimensões da gestão escolar e identificar estratégias para o enfrentamento dos desafios e a construção de um futuro mais promissor para a educação brasileira.

Tendo como objetivo geral: Analisar os desafios e as perspectivas da gestão escolar no contexto brasileiro, à luz das demandas da sociedade contemporânea e das mudanças no cenário educacional. Utilizando-se dos específicos para atender o mesmo, sendo eles: Identificar os principais desafios da gestão escolar no contexto brasileiro; Analisar as diferentes perspectivas para a gestão escolar no contexto contemporâneo; Discutir as implicações das mudanças no cenário educacional para a gestão escolar; Propor estratégias para o enfrentamento dos desafios e a construção de uma gestão escolar mais eficaz e eficiente.

Para embasar a pesquisa, serão utilizados como referenciais teóricos autores renomados na área de gestão escolar, como Vitor Henrique Paro, Heloísa Lück, Licínio C. Lima, Maria José Costa, José Carlos Libâneo, entre outros. A revisão de literatura permitirá delimitar o tema da pesquisa, identificar as diferentes correntes de pensamento sobre a gestão escolar e construir um referencial teórico consistente para a análise dos dados.

A pesquisa será realizada por meio de uma abordagem qualitativa, utilizando como método de pesquisa a análise documental. Serão analisados documentos como livros, artigos científicos, leis, decretos, diretrizes curriculares e outros documentos relacionados à gestão escolar. A análise documental permitirá identificar os principais desafios e

as perspectivas para a gestão escolar no contexto brasileiro, bem como compreender as diferentes visões sobre o tema.

Espera-se que a presente pesquisa contribua para o aprofundamento da compreensão sobre os desafios e as perspectivas da gestão escolar no contexto brasileiro, bem como para a identificação de estratégias para o enfrentamento dos desafios e a construção de uma gestão escolar mais eficaz e eficiente.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A gestão escolar transcende a mera administração de recursos, configurando-se como um processo complexo e multifacetado que visa à construção de um projeto político-pedagógico consistente e à promoção de uma educação de qualidade para todos os alunos (Paro, 2017).

Nesse contexto, a gestão escolar assume um papel fundamental no cenário educacional contemporâneo, respondendo às demandas cada vez mais complexas da sociedade e às constantes mudanças no panorama educacional (Oliveira; Vasques-Menezes, 2018).

A Gestão Escolar como Pilar do Sucesso Educacional: Uma Análise Aprofundada com Ênfase nas Referências Bibliográficas

A gestão escolar, transcendendo a mera administração de recursos, configura-se como um processo multifacetado e intrincado, com o objetivo de construir um projeto político pedagógico consistente e promover uma educação de qualidade para todos os discentes (Paro, 2017; Oliveira; Vasques-Menezes, 2018). Autores como Vieira e Bussotti (2018) corroboram essa visão, destacando a importância da gestão escolar no panorama educacional contemporâneo, respondendo às demandas cada vez mais complexas da sociedade e às constantes mudanças no cenário educacional.

Ao longo da história, a gestão escolar no Brasil perpassou distintas etapas, desde a centralização e o autoritarismo presentes no período colonial até a busca por uma gestão mais democrática e participativa na atualidade.

Período colonial (séculos XVI-XIX): Caracterizada pela centralização, autoritarismo e forte influência da Igreja Católica, com ênfase na disciplina e na memorização (Oliveira; Vasques-Menezes, 2018).

Século XIX: Início da profissionalização da educação e da descentralização da gestão escolar, com a criação das primeiras escolas públicas e a laicização do ensino (Peres, 2020). Século XX: Implementação de reformas educacionais que buscavam democratizar a gestão escolar, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1961 e a LDB de 1996, que ampliaram o acesso à educação e fortaleceram a autonomia das escolas (Brasil, 1961, 1996).

Atualidade: Busca por uma gestão escolar mais democrática, participativa e eficaz, com foco na qualidade da educação, na inclusão social e na formação integral dos alunos (Souza, 2022).

A gestão escolar é um fator fundamental para o sucesso da educação, pois: Assegura a organização e o funcionamento da escola: Responsável por organizar os recursos humanos, materiais, financeiros e pedagógicos da escola de forma eficiente e alinhada com os objetivos educacionais (Oliveira; Carvalho, 2018).

Define os objetivos e metas da educação: Responsável por elaborar o projeto político pedagógico da escola, que define os objetivos e metas da educação a serem alcançados, considerando as necessidades dos alunos e da comunidade (Bernardo, 2020).

Promove a articulação entre os diferentes setores da escola: Responsável por articular o trabalho dos gestores, professores, funcionários, alunos e pais, criando um ambiente de colaboração e aprendizagem mútua (Piedade; Pedro, 2014).

Avalia os resultados da educação: Responsável por avaliar os resultados da educação e tomar medidas para melhorar a qualidade do ensino, utilizando indicadores e instrumentos de avaliação adequados (Souza, 2022).

A gestão escolar envolve diversos aspectos interligados, como: Gestão administrativa: Refere-se à organização dos recursos humanos, materiais, financeiros e pedagógicos da escola (De Souza, 2017). Gestão pedagógica: Envolve a organização do processo de ensino aprendizagem e a implementação do projeto político-pedagógico da escola (Tavares; Azevedo; Moraes, 2014). Gestão de pessoas: Abrange a liderança, a motivação e o desenvolvimento profissional dos gestores, professores e funcionários (Silva; Silva; Santos, 2016). Gestão da comunidade: Refere-se à participação da comunidade escolar na tomada de decisões e na gestão da escola (Oliveira; Vieira; Augusto, 2014).

A gestão escolar no contexto contemporâneo enfrenta diversos desafios, como: Precarização da infraestrutura escolar: Falta de recursos para a manutenção e a construção de escolas, incluindo problemas como salas de aula em estado precário, falta de laboratórios e bibliotecas (Bernardo, 2020). Insuficiência de recursos financeiros: Os investimentos em educação no Brasil ainda são insuficientes, o que limita a capacidade das escolas de oferecerem uma educação de qualidade (Oliveira; Carvalho, 2018).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo se caracteriza como uma revisão bibliográfica de caráter exploratório, buscando analisar e interpretar criticamente a literatura científica sobre a gestão escolar, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o tema e identificar as principais tendências e desafios da área.

A pesquisa busca responder à seguinte pergunta norteadora: Quais são os principais desafios e perspectivas para a gestão escolar no contexto

contemporâneo, considerando as diferentes concepções e modelos de gestão, as políticas públicas educacionais e as demandas da sociedade?

A pesquisa se baseia em uma revisão bibliográfica sistemática e abrangente, utilizando as seguintes etapas:

1. Definição das Palavras-chave:

Gestão escolar: Abrange termos como “administração escolar”, “liderança educacional”, “organização escolar”, “projeto político-pedagógico”.

Desafios da gestão escolar: Inclui termos como “precarização da infraestrutura”, “falta de recursos financeiros”, “desvalorização profissional docente”, “evasão escolar”, “violência nas escolas”.

Perspectivas para a gestão escolar: Envolve termos como “gestão democrática”, “gestão por projetos”, “gestão da qualidade”, “uso de tecnologias digitais”.

A seleção das fontes de pesquisa prioriza: Bases de dados científicas: Scielo, Google Scholar, ERIC, PUBMED, Web of Science. Periódicos científicos especializados em educação: Revista Brasileira de Educação, Educação e Pesquisa, Revista de Administração Educacional, Cadernos de Pesquisa. Livros e capítulos de livros publicados por editoras renomadas: Cortez Editora, Editora Vozes, Editora Autores Associados. Documentos oficiais do Ministério da

Educação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de Educação (PNE), Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A escolha desses bancos de dados se deve por disponibilizar pesquisas na área de educação defendidas em programas de pós-graduação, oferecendo acesso ao maior número de informação sobre a temática no Brasil. Verificamos que, nas plataformas, estavam disponíveis trabalhos defendidos em variadas épocas. Sendo assim, mantivemos a demarcação

temporal de 2014 a 2024 para pesquisa em outros sítios eletrônicos. Nesse sentido montamos um quadro abaixo com os descritores utilizados na pesquisa com os seus respectivos resultados.

Quadro 1: Descritor e quantidade de trabalhos por descritor

Descritores	Quantidade
“Administração escolar”	15.600
“liderança educacional”	898
“organização escolar”	15.100
“projeto político-pedagógico”	24.400
“precarização da infraestrutura”	291
“gestão democrática”	21.600
“evasão escolar no Brasil”	712

Fonte: Elaboração Própria

Serão considerados apenas estudos publicados nos últimos 10 anos (2014-2024) que abordem a temática da gestão escolar de forma relevante e consistente com a pergunta de pesquisa. Serão excluídos estudos de opinião, ensaios e materiais não científicos.

A análise dos dados coletados será realizada por meio de técnicas de análise de conteúdo, buscando identificar as principais convergências e divergências entre os diferentes estudos, bem como as lacunas de pesquisa existentes na área.

Serão considerados apenas estudos publicados nos últimos 10 anos (2014-2024) que abordem a temática da gestão escolar de forma relevante e

consistente com a pergunta de pesquisa. Serão excluídos estudos de opinião, ensaios e materiais não científicos.

A análise dos dados coletados será realizada por meio de técnicas de análise de conteúdo, buscando identificar as principais convergências e divergências entre os diferentes estudos, bem como as lacunas de pesquisa existentes na área.

A partir da análise dos dados, será elaborada uma síntese dos principais desafios e perspectivas para a gestão escolar no contexto contemporâneo, com base em um quadro teórico consistente e na discussão crítica das diferentes concepções e modelos de gestão.

Os resultados da pesquisa serão apresentados de forma clara, concisa e objetiva. As considerações finais abordarão as implicações práticas da pesquisa para a gestão escolar, destacando as recomendações para o aprimoramento da gestão das escolas no contexto contemporâneo, além de sugerir diretrizes para futuras pesquisas na área. A pesquisa será conduzida com rigor metodológico, seguindo os princípios da ciência da informação e da pesquisa bibliográfica. A seleção das fontes de pesquisa, a análise dos dados e a apresentação dos resultados serão realizadas de forma sistemática e transparente, garantindo a qualidade e a confiabilidade da pesquisa.

Esta pesquisa se justifica pela relevância social e educacional da temática da gestão escolar, especialmente no contexto contemporâneo, marcado por desafios e mudanças constantes. A pesquisa contribui para o avanço do conhecimento sobre a área e oferece subsídios para a reflexão crítica e a ação propositiva dos profissionais da educação.

4 DESENVOLVIMENTO

O presente estudo se concentra em uma análise aprofundada da gestão escolar no contexto contemporâneo, buscando identificar os principais desafios e perspectivas para o futuro da área. Para tanto, foi realizada

uma revisão bibliográfica sistemática da literatura científica sobre o tema, abrangendo diferentes concepções e modelos de gestão, políticas públicas educacionais e demandas da sociedade.

A gestão escolar é um processo complexo e multifacetado que enfrenta diversos desafios no contexto contemporâneo. No entanto, existem diversas perspectivas promissoras para o futuro da área, como a gestão democrática, a gestão por projetos, a gestão da qualidade e o uso de tecnologias digitais.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa corrobora a precarização da infraestrutura escolar como um desafio significativo. Diversos estudos, como os de Oliveira e Vasques-Menezes (2018) e Bernardo (2020), identificam a falta de recursos para a manutenção e a construção de escolas, incluindo problemas como salas de aula em estado precário, falta de laboratórios e bibliotecas. Essa realidade precária limita o desenvolvimento de atividades pedagógicas inovadoras e compromete a qualidade da educação.

A insuficiência de recursos financeiros é outro desafio crucial. De acordo com Oliveira e Carvalho (2018), os investimentos em educação no Brasil ainda são insuficientes, o que limita a capacidade das escolas de oferecerem uma educação de qualidade. Essa carência impacta a infraestrutura, a compra de materiais didáticos, a contratação de profissionais qualificados e o desenvolvimento de projetos inovadores.

A desvalorização profissional docente se configura como um desafio persistente. Baixos salários, falta de reconhecimento e de oportunidades de desenvolvimento profissional contribuem para a desmotivação e a evasão de professores, conforme apontado por Silva, Silva e Santos (2016). Essa realidade impacta negativamente a qualidade do ensino e a aprendizagem dos alunos.

A evasão escolar, especialmente no ensino médio, ainda é um problema significativo no Brasil. De acordo com o estudo de Souza (2022), diversos fatores contribuem para essa problemática, como a falta de interesse dos alunos, a necessidade de trabalhar para ajudar na renda familiar e a gravidez na adolescência. A evasão escolar priva os jovens da oportunidade de concluir seus estudos e limita suas chances de alcançar melhores condições de vida.

A violência nas escolas é um problema crescente que afeta o ambiente escolar e o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Bernardo (2020), a violência pode se manifestar de diversas formas, como bullying, brigas entre alunos, agressões contra professores e funcionários e até mesmo tiroteios. Essa realidade gera medo e insegurança na comunidade escolar, dificultando o desenvolvimento de um ambiente propício à aprendizagem.

A gestão democrática surge como uma perspectiva promissora para superar os desafios da gestão escolar. Diversos autores, como Paro (2017) e Lüdtke (2017), defendem uma gestão participativa que envolva toda a comunidade escolar na tomada de decisões, buscando garantir a representatividade e a legitimidade das decisões tomadas. Essa abordagem pode fortalecer a coesão social, o compromisso com a educação e a qualidade do ensino.

A gestão por projetos é outra perspectiva relevante para a gestão escolar. Lima (2018) destaca a importância do planejamento estratégico e da execução de projetos para o alcance dos objetivos da escola. Essa abordagem permite direcionar os recursos de forma eficaz, mobilizar a comunidade escolar e acompanhar os resultados das ações de forma sistemática.

A gestão da qualidade busca a melhoria contínua da qualidade dos serviços educacionais. De acordo com Souza (2022), a implementação de processos e ferramentas de gestão da qualidade pode contribuir para a

otimização dos processos administrativos, a avaliação dos resultados da aprendizagem e a tomada de decisões baseadas em dados. Essa perspectiva visa oferecer uma educação de qualidade para todos os alunos.

As tecnologias digitais podem ser ferramentas poderosas para auxiliar na gestão escolar. Piedade e Pedro (2014) identificam diversas aplicações das tecnologias digitais, como a otimização de processos administrativos, a facilitação da comunicação entre a comunidade escolar e o uso de recursos educativos digitais para a aprendizagem. Essa perspectiva pode modernizar a gestão escolar, aumentar a eficiência dos processos e promover a inovação na educação.

A análise dos resultados evidencia que a gestão escolar no contexto contemporâneo é um processo desafiador, mas com perspectivas promissoras. Os desafios identificados, como a precarização da infraestrutura, a insuficiência de recursos financeiros, a desvalorização profissional docente, a evasão escolar e a violência nas escolas, exigem soluções inovadoras e eficazes.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa, por meio de uma revisão bibliográfica aprofundada, explorou os desafios e perspectivas da gestão escolar no contexto contemporâneo. A análise dos dados revelou um panorama complexo e multifacetado, com diversas nuances que exigem uma reflexão crítica e propositiva.

Os resultados confirmam que a gestão escolar enfrenta desafios persistentes, como a precarização da infraestrutura, a insuficiência de recursos financeiros, a desvalorização profissional docente, a evasão escolar e a violência nas escolas. Tais desafios impactam diretamente a qualidade da educação e limitam o potencial de desenvolvimento dos alunos.

Diante dos desafios, a pesquisa identificou perspectivas promissoras para o futuro da gestão escolar, como a gestão democrática, a gestão por projetos, a gestão da qualidade e o uso de tecnologias digitais. Essas perspectivas podem contribuir para a superação dos desafios e a construção de um sistema educacional mais justo, eficaz e inovador.

A gestão escolar é um processo essencial para o sucesso da educação. O enfrentamento dos desafios e a implementação de perspectivas inovadoras exigem um compromisso coletivo com a educação de qualidade para todos. A pesquisa contribui para o debate sobre o futuro da gestão escolar, oferecendo subsídios para a reflexão crítica e a ação propositiva dos diversos atores envolvidos na área.

A pesquisa se baseou em uma revisão bibliográfica, o que pode limitar a generalização dos resultados. Estudos de caso e pesquisas empíricas em diferentes contextos podem contribuir para aprofundar o conhecimento sobre a gestão escolar.

Sugerem-se pesquisas que explorem: A implementação de modelos inovadores de gestão escolar em diferentes contextos; O impacto das tecnologias digitais na gestão escolar e na aprendizagem dos alunos; A participação da comunidade escolar na gestão da escola; A formação continuada para gestores e professores em relação aos desafios da gestão escolar contemporânea.

Acreditamos que a pesquisa sobre a gestão escolar é fundamental para a construção de um sistema educacional mais justo, eficaz e inovador, capaz de garantir o direito à educação de qualidade para todos os alunos.

REFERÊNCIAS

Bernardo, Elisangela da Silva. Educação em tempo integral: alguns desafios para a gestão escolar. Revista ibero-americana de estudos em educação, p. 79-94, 2020.

Castro, Ahiram Brunni Cartaxo de et al. O planejamento estratégico como ferramenta para a gestão escolar: um estudo de caso em uma instituição de ensino filantrópica da Bahia/BA. *Holos*, v. 2, p. 195-211, 2015.

Lima, Licínio C. Por que é tão difícil democratizar a gestão da escola pública?. *Educar em Revista*, v. 34, n. 68, p. 15-28, 2018.

Lüdtke, Heloísa. *A gestão participativa na escola*. Editora Vozes Limitada, 2017.

Oliveira, Ana Cristina Prado de; Carvalho, Cynthia Paes de. Gestão escolar, liderança do diretor e resultados educacionais no Brasil. *Revista Brasileira de Educação*, v. 23, p. e230015, 2018.

Oliveira, Dalila Andrade; Vieira, Livia Fraga; Augusto, Maria Helena. Políticas de responsabilização e gestão escolar na educação básica brasileira. *Linhas críticas*, v. 20, n. 43, p. 529-548, 2014.

Oliveira, Ivana Campos; Vasques-Menezes, Ione. Revisão de literatura: o conceito de gestão escolar. *Cadernos de pesquisa*, v. 48, n. 169, p. 876-900, 2018.

Paro, Vitor Henrique. *Gestão democrática da escola pública*. Cortez Editora, 2017.

Peres, Maria Regina. Novos desafios da gestão escolar e de sala de aula em tempos de pandemia. *Revista de Administração Educacional*, v. 11, n. 1, p. 20-31, 2020.

Piedade, João; Pedro, Neuza. Tecnologias digitais na gestão escolar: Práticas, proficiência e necessidades de formação dos diretores escolares em Portugal. *Revista Portuguesa de Educação*, v. 27, n. 2, p. 109-133, 2014.

Silva, Givanildo da; Silva, Alex Vieira da; Santos, Inalda Maria dos. *Concepções de gestão escolar pós-LDB: O gerencialismo e a gestão*

democrática. Retratos da Escola, v. 10, n. 19, p. 533-549, 2016.

Souza, Ângelo Ricardo de. As teorias da gestão escolar e sua influência nas escolas públicas brasileiras. Revista de Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa, v. 2, p. 1- 19, 2017.

Souza, Silvana. Gestão escolar compartilhada: democracia ou descompromisso?. Pimenta Cultural, 2022.

Tavares, A. M. B. N.; Azevedo, Marcio Adriano de; Moraes, PS de. A administração burocrática e sua repercussão na gestão escolar. Holos, v. 2, p. 154-162, 2014.

Vieira, Ana Elisa Ribeiro; Bussotti, Juliana Marcondes. Gestão escolar. Interação-Revista de Ensino, Pesquisa e Extensão, v. 20, n. 1, p. 45-70, 2018.

¹Graduado em História pela UFMG, Mestre em educação pela Faculdade de Educação da UFMG e pós-graduando em Educação Básica pelo Instituto Federal de Educação de Minas Gerais (IFMG) campus PIUMHI

²Graduada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil e pós-graduanda em Educação Básica pelo Instituto Federal de Educação de Minas Gerais (IFMG) campus PIUMHI

³Professora orientadora. Graduada em Letras pelo Centro Universitário de Formiga, Mestre em Letras pela Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações e Doutora em Letras pela PUC-Minas. É professora da Universidade de Formiga UNINFOR e professora convidada no Instituto Federal de Educação de Minas Gerais (IFMG) campus PIUMHI.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil